

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОБЛЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ибрагимова Насиба Адбурасуловна

Термезский государственный университет
(Термез, Узбекистан)

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена одному из актуальных вопросов методики преподавания литературы – проблемной технологии обучения, которая постоянно пополняется новыми авторскими приемами. Автором затронут вопрос целесообразности и уместности использования проблемной технологии на уроках русской литературы.

Ключевые слова: технология, проблема, поэзия, тема, литература.

USE OF ELEMENTS OF PROBLEM TECHNOLOGY AT LESSONS OF RUSSIAN LITERATURE

Ibragimova Nasiba

Termez state university, (Termez, Uzbekistan)

ABSTRACT

The article is devoted to one of the topical issues of the methodology of teaching literature - problem technology of education, which is constantly updated with new author's techniques. The author touches upon the question of the appropriateness and appropriateness of using problem technology in the lessons of Russian literature.

Key words: technology, problem, poetry, theme, literature.

Большинство ученых признают, что развитие творческих способностей учащихся и интеллектуальных умений невозможно без проблемного обучения. Творческие способности реализуются через мыслительную деятельность. Проблемное обучение создает наиболее благоприятные условия для формирования таких качеств как познавательный интерес, творческая активность, самостоятельность.

В процессе проблемного объяснения материала возникает проблемная ситуация, которая вызывает у ученика стремление найти самому ответы на

возникающие вопросы, а не «зубрить» бездумно правило, ученик сам участвует в создании этого правила [1].

Проблемное преподавание литературы сегодня - это необходимость, ибо оно направлено на творческое усвоение основ литературоведения, приемов анализа произведений, на формирование основных понятий этики, морали, социальных понятий, содержащихся в курсе литературы.

Проблемное преподавание способно превратить анализ литературного произведения в этическую проблему.

Изучая какое-либо произведение, мы стремимся связать его с современностью, обсуждая на уроках не только вопросы, раскрывающие основную идею данного произведения, но и вопросы, волнующие каким-то образом моих студентов.

Кроме того, нужно стремиться создавать проблемные ситуации, вопросы, так как проблемное обучение создает наиболее благоприятные условия для формирования таких качеств как познавательный интерес, творческая активность, самостоятельность.

Так, например, изучая поэзию А. С. Пушкина, при анализе стихотворения «На холмах Грузии». Там есть такие строчки: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою» [2].

Можно задать учащимся такой вопрос: Может ли печаль быть светлой? Ребята дают различные ответы, мы дискутируем и делаем вывод - грусть, печаль - потому что поэт одинок, вдали от нее; печаль легка и светла - потому что он думает о ней и только о ней («полна тобою»).

В «Реквиеме» А. А. Ахматовой эпилоге есть строки: Узнала я, как опадают лица,

Как из-под век выглядывает страх.

Можем задать вопрос, что значит «опадать»? как могут «опадать» лица? Или строки из другого стихотворения А. Ахматовой:

И не знать, что от счастья и славы бесконечно дряхлеют сердца.

-Как это, от счастья, славы разве могут дряхлеть сердца? Стихотворение «Мужество» - это призыв защитить свою Родину.

• Какой смысл в названии стихотворения? (вынести тяготы жизни, сохранить родной язык)

• В чем вы видите проявление мужества?

• Почему это страшное время Анна Ахматова называет часом мужества?

• Каким словом Анна Ахматова заканчивает стихотворение? Что хотела сказать этим словом?

• Найдите в стихотворении художественно-образительные средства? Знаки препинания очень скромны: используются лишь запятые, точки. Только в конце появляется восклицательный знак. Тропы используются также редко. Образность, идею стихотворения Ахматова доносит с помощью глаголов, обращения, эмоции.

При изучении творчества Ф. Тютчева при анализе стихотворения «Я встретил вас» можно предложить студентам прослушать романс Малашкина Леонида Дмитриевича на данные стихи Ф. Тютчева. После этого говорю, что есть еще много вариантов, среди них романс Донаурова - залихватский гусарский вальс. Трудно себе представить произведения более контрастные по настроению, ритму.

Но у слушателей прижился первый - грустный романс, а романс Донаурова не приобрел широкую известность.

• Почему в сердцах слушателей нашел отклик первый романс?

• Но почему нельзя представить себе, что герой этого романса вспоминает о прошедшей любви без грусти? Ему весело вспоминать это время, потому и вальс. Это светлое, даже веселое воспоминание. Учащиеся отвечают: - Воспоминание не может веселить, утешать может, но не веселить.

• Почему? Когда я вспоминаю что-нибудь смешное, смеюсь совершенно искренне. Учащиеся: - Тут разговор идет о любви. Она прошла - это грустно.

-Но ведь она вернулась: «И та же в душе моей любовь!» Я вспомнил время золотое -

И сердцу стало так тепло.

• Ни слова о грусти, печали, тоске. Все светло.

• Не обязательно слова должны быть о грусти. Ситуация грустная. Старость приближается. «Отжившее сердце» - это ли не печально?

Как поздней осенью порою Бывают дни, бывает час. Когда повеет вдруг весною,

И что-то встрепенется в нас [2].

В стихотворении "Я встретил вас и всё былое" описывается чувство человека, которому посчастливилось вновь встретиться со своим прошлым. Прошлое представляется ему в образе любимой женщины, с которой он провёл самые прекрасные дни своей молодости.

Сейчас он уже не молод, казалось бы, сердце его пережило многое, но с появлением своей возлюбленной оно оживает ещё с большей страстью.

Все чувство этого человека при встрече с женщиной описываются в словах ("в отжившем сердце ожило; я встретил время золотое, и сердцу стал так тепло").

Так же чувства описываются в строках ("так обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты, давно забытым упоеньем гляжу на милые черты; как после вековой разлуки смотрю на Вас как бы во сне"). В этих строках нок герой постоянно на кого-то смотрит так, как будто здесь присутствует свет; и это сама героиня. Звук представлен в строке ("и вот слышнее стали звуки, не умолкающие во мне"). Все чувства лирического героя обострились.

Тютчев сравнивает это с поздней осенью. Несмотря на холодные и пасмурные дни, встречаются тёплые и светлые мгновения. И во всём виновато то чувство, которое дремлет в каждом человеке. Настаёт время, оно просыпается. Именно это и произошло с нашим героем. Казалось бы, что он прожил уже долги дни на этом свете, но вот в нём просыпается это самое чувство. И всё в нём и вокруг него меняется. Ему вспоминаются дни своей прекрасной молодости, и вновь ему приходится пережить, то состояние души, которое испытывал, находясь со своей любимой девушкой.

Получается, что в каком бы безнадежном положении не находился человек, в нём всегда живёт настоящее счастье, достаточно только прикоснуться к нему нежной рукой.

Так от одной темы к другой, по крохам, по кусочкам, нужно стремиться воспитать человека думающего, способного здраво оценивать ситуацию, способного сопереживать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

- Аверин Т. Ф. Новые подходы при обучении иностранным языкам. – М.: Русский язык, 2000.–122 с.
- Маркова Е. Русская литература XIX века. – М.: Флинта, 2005. – 287 с.